

БАЛА ЖОЛДАСЫНЫҢ АНОМАЛИЯЛЫҚ ОРНАЛАСУЫНДАҒЫ БОСАНУ ҚОРЫТЫНДЫСЫНЫҢ ТАЛДАУЫ

КОСМУРАТОВА ШОЛПАН БИСЕНГАЛИЕВНА

PhD, доцент кафедры нормальной физиологии,
«Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан медицина университеті» КЕАҚ,
Ақтөбе, Қазақстан Республикасы.

Аннотация: *Placenta Accreta Spectrum (PAS)* — бала жолдасының миометрийге патологиялық түрде енуімен сипатталатын ауыр акушерлік асқыну, қазіргі таңда ана мен ұрық денсаулығына тікелей қауіп төндіретін өзекті мәселелердің бірі болып табылады. Бұл жағдай босану кезінде жаппай қан кету, гистерэктомия қажеттілігі, перинаталдық жоғалтулар және ана өліміне дейін алып келуі мүмкін.

PAS жиілігі соңғы онжылдықта күрт артып отыр. Бұл, ең алдымен, кесар тілігі санының өсуімен, жатыр ішілік манипуляциялар мен хирургиялық араласулардың жиілеуімен байланысты. Қауіп факторларының қатарында: жатырдағы тыртықтар, алдыңғы кесар тілігі, плацентаның алдыңғы қабырғада орналасуы, көп босану, миомэктомия және ЭКО секілді процедуралардан кейінгі жағдайлар маңызды орын алады.

Қазіргі клиникалық тәжірибеде *PAS*-ты босануға дейін анықтау ультрадыбыстық зерттеу мен магниттік-резонанстық томография арқылы жүзеге асырылады. Алайда диагностиканың шектеулілігі, клиникалық көріністердің жасасырын сипаты және мамандандырылған мультидисциплинарлық командалардың жетіспеушілігі бұл патологиямен байланысты қауіптерді едәуір арттырады.

Осыған орай, *PAS*-ты ерте анықтау, жүктілікті қауіпке бейімдеу, акушерлік тактиканы жоспарлау және перинаталдық нәтижелерді жақсарту бағытында өңірлік деңгейдегі клиникалық деректердің талдауы өзекті және практикалық маңызға ие.

Осы зерттеудің мақсаты өңірлік перинаталдық орталықтың деректері негізінде *PAS*-тың асқынған жүктіліктің клиникалық нәтижелерін ретроспективті талдау болып табылады.

Материалдар мен әдістер: Зерттеу Ақтөбе қаласының Облыстық перинаталдық орталығында ретроспективті түрде жүргізілді. Зерттеуге жүктілік мерзімі 26–41 апта аралығындағы, бала жолдасының аномалиясы бар 30 босану жағдайы енгізілді. Анализге демографиялық деректер, акушерлік анамнез, босану тактикасы және перинаталдық нәтижелер алынды.

Нәтижелер: Зерттелген әйелдердің орташа жасы — $33,1 \pm 5,0$ жас. Босанулардың 70%-ы кесар тілігімен, 30%-ы табиғи жолмен жүзеге асты. Асқынулардың ішінде бала жолдасын қолмен бөлу және шығару (26,7%), жатыр атониясы (6,7%) және жатырдың экстирпациясы (3,3%) тіркелді. Перинаталдық кезеңде 2 антенатальды өлім (6,6%) және 1 ерте неонаталдық өлім (3,3%) орын алды.

Қорытынды: *PAS*-пен байланысты жүктіліктер жоғары қауіп тудырады және жедел хирургиялық араласуды талап етеді. Пренатальды диагностика мен жоспарлы босандыру асқыну қауіпін төмендетуге мүмкіндік береді. Аймақтық деңгейде *PAS* бар әйелдерді жүргізу барысында көпсалалы тәсіл мен стандартталған хаттамаларды енгізу қажет.

Кілт сөздер: жүктілік, бала жолдасының аномальды орналасуы, қан кету, босану, атония, кесар тілігі

Өзектілігі. *Placenta Accreta Spectrum (PAS)* тұжырымдамасымен біріктірілген, бала жолдасының аномальды орналасуы, ана мен ұрықтың өміріне үлкен қауіп төндіреді. Бұл патологиялық жағдай децидуальды қабықтың ішінара немесе толық болмауымен хорион талшығының миометрияға қалыптан тыс инвазиясымен сипатталады. *PAS*-тың ең көп

таралған түрлері-placenta accreta (миометрияға тығыз жабысу), increta (миометрия қалыңдығына ену) және percreta (серозды қабықтан тыс өну және іргелес мүшелерді тарту).

1. Қазіргі эпидемиологиялық бақылауларға сәйкес, PAS жиілігі 1:500-ден 1:2000-ға дейін, кесарь тілігі операциялары мен жатырдағы басқа инвазивті араласулардың көбеюімен байланысты аурудың өсуі байқалады. Ең маңызды қауіп факторлары: жатырдағы тыртық, алдыңғы кесарь тілігі, плацента аномалиясы, бірнеше босану, миомэктомия және жатыршілік араласулар.

2. PAS-тың клиникалық мәні акушерлік қан жоғалтудың жоғары ықтималдығымен, гистерэктомия қажеттілігімен, іргелес органдардың зақымдануымен және ана мен перинаталдық өлімнің жоғарылауымен анықталады. Ультрадыбыстық және МРТ көмегімен пренатальды диагностика қауіпті асқынулардың алдын алудың негізгі кезеңі болып табылады. Алайда, әдебиетте көрсетілгендей, жағдайлардың бір бөлігі босану кезеңінде байқалмайды.

3. Осы зерттеудің мақсаты өңірлік перинаталдық орталықтың деректері негізінде PAS-тың асқынған жүктіліктің клиникалық нәтижелерін ретроспективті талдау болып табылады.

Материалдары мен әдістері.

Зерттеу дизайны Ақтөбе қаласының Облыстық перинаталдық орталығының базасында жүргізілген ретроспективті бір мезетті зерттеумен ұсынылған. Зерттеуге босану тарихының арасынан жүктіліктің 26-41 аптасындағы 30 әйелдің босану тарихы енгізілді.

Босанған әйелдердің жасы 22 мен 44 жас аралығында болды, орташа есеппен $33,166 \pm 5,02$ жас. Оның 7-і (23,3%) алғашқы жүкті және 21-і (76,6%) қайта жүкті болды. Қазіргі уақытта 30 жүкті (10%), 7 (23,2%) бастапқы, 18 (60%) қайта туылған, 5 (16,6%) көп босанған болды. Анамнезінде 121 жүктілік болған, олардың ішінде: медициналық түсік түсіру - 9 (7,4%), өздігінен түсік түсіру - 14 жағдай (11,5%), жатырдан тыс жүктілік - 2 (1,6%), мерзімінен бұрын босану - 8 (6,6%), шұғыл босану - 58 (47,9%). Гинекологиялық аурулардың ішінде 2-де аналық без кистасы және 2 жағдайда эктопиялық жүктілік жиі кездеседі. Жатыр мойнының эрозиясы, вульварлы варикоозды тамырлар, созылмалы ЦМВ және ВПГ сәйкесінше бір жағдайда орын алды. Экстрагенитальды қосымша патологияның ішінде 6-уында анемия, 2-де гипотиреоз, 2 жағдайда тамырлардың варикоозды кеңеюі жиі кездесті. Дисциркуляторлық энцефалопатия, гиперкоагуляциялық синдром, аллергиялық ринит, қалқанша безінің гиперплазиясы, С гепатиті бір жағдайдан байқалды (1-кесте).

1-кесте. Паритет және анамнез

Атауы	Саны	Үлесі (%)
Алғашқы жүктілік	7	23.3
Қайталанған жүктілік	21	76.6
Алғаш рет босанғандар	7	23.2
Қайта босанғандар	18	60.0
Көп рет босанғандар	5	16.6

Босану әдістері: өздігінен босану-9, оның ішінде 1 жағдай плацентаның өсуімен, жатырдың ампутациясымен, ал 8 жағдай бала жолдасын қолмен бөлу және шығарумен асқынды, содан кейін 2 жағдай жатырдың атониясымен аяқталды. Ал оперативті босану -21 жағдайда кездесті. Оның 18-і шұғыл түрде және 3-і жоспарлы кесарь тілігі операциясымен аяқталды. Шұғыл босануға көрсеткіштер болып табылды: 9 (42.8%) жағдайда плацентаның толық өсуі, 9 (42,8%) плацентаның толық өсуі, 2 (9,5%) жағдай бала жолдасының жиектеп орналасуы оның мерзімінен бұрын ажырауымен асқынды, 1 (4,7%) жағдай ұрықтың жағдайы бұзылуымен және ұрықтың жамбаспен келуімен қатар бала жолдасының жиектеп орналасуы (2-кесте).

2-кесте. Босану әдістері

Атауы	Саны
Өздігінен босану	9
Ота арқылы босандыру (барлығы)	21
└ Шұғыл кесар тілігі	18
└ Жоспарлы кесар тілігі	3

16 (53.3%) әйелдерде босану мерзімінде, 14 (46.6%) мерзімінен бұрын болды. 28 (93.3%) әйелдерде нәрестенің тірі туылуымен, ал 2 (6.6%) әйелдерде босану ұрықтың антенатальды өлімімен аяқталды. Жаңа туылған нәрестелердің орташа салмағы $2\,946 \pm 1\,070,06$ гр, орташа бойы - $47 \pm 14,5$ см. болды. Ұрықтың жағдайын бағалау Апгар шкаласы бойынша жүргізілді: 9 (32.1%) жағдайда 7 балдан төмен, 19 (67.8%) 8 балдан жоғары болды.

Күтімнің екінші кезеңіне 2 (7.1%) жаңа туған нәресте ауыстырылды: 1-уінде (3.5%) дене салмағы төмен болса, 1-уі (3.6%) тыныс алу бұзылыстары синдромымен туылды.

Емдік шараларға қарамастан, ерте неонатальды өлім - бір (3.5%) жаңа туған нәрестеде болды. Ерте неонатальды өлім себебі келесі аурулар болды: Тыныс алудың бұзылу синдромы, 25 апта мерзімінде шала туылу. Плацентаның толық өсуі. Жатырдың жарылуы. Нәресте 25 апта мерзімінде мерзімінен бұрын босану диагнозы қойылған анадан туды.

Нәтижелері. Босанушы әйелдердің жасы орташа есеппен $33,166 \pm 5,02$ жас болды. Бала жолдасының аномалиясы бар 30 әйелдің 21-і операциялық жолмен, 9-ы физиологиялық босану жолы арқылы босанған. Нәтижелерді сараптау кезінде босанудың өзіндік асқынулары болды, оның 8-і бала жолдасын қолмен бөлу және шығарумен асқынған, содан кейін 2 жағдай жатыр атониясымен және 1 жағдай қосалқыларсыз жатырды экстирпациялау лапаротомиясымен жалғасты. Перинаталдық қорытындылау нәтижесінде ұрықтың антенатальды өлімінің 2 жағдайы және нәрестенің ерте неонатальды өлімінің 1 жағдайы анықталды.

Талқылау: Алынған мәліметтер қазіргі халықаралық басылымдардың қорытындыларына сәйкес келеді. Яғни, Sugai et al. (2023ж.), PAS-ң пренатальды ОФ “Международный научно-исследовательский центр “Endless Light in Science”

диагностикасы асқыну қауіпін азайтады, бірақ бұл әрдайым мүмкін емес, әсіресе placenta previa болмаған кезде (Sugai et al., 2023г.) [1,2]. Біздің зерттеуіміз кейбір жағдайларда PAS тек интранатальды түрде анықталатынын растады, бұл шұғыл араласу және қан жоғалту қауіпін арттырады. Белсенді хирургиялық тактиканы қолдану (гистерэктомиамен кесар тілігі немесе бала жолдасын қолмен бөлу және шығару) 70% жағдайда қан кетуді бақылауға қол жеткізді, бірақ инвазивтіліктің жоғары деңгейімен бірге жүрді. Бір жағдайда Munoz et al. тұжырымдары (2025ж.) PAS кезіндегі маңызды хирургиялық жүктеме жатыр экстирпациясының қажеттілігін растайтынын 1 жағдайда көрсетті [3].

Осы зерттеудің нәтижелері PAS-пен байланысты елеулі қауіптер туралы бар клиникалық және ғылыми түсініктерді растайды. Зерттеуде кесарь тілігінің басым болуы (70%) осы пациенттерді жүргізу тактикасының күрделілігін және плацентаның аномальды бекітілуіне күдік туындаған жағдайда белсенді босану қажеттілігін көрсетеді. Сонымен қатар, жедел тактикаға қарамастан, асқынулардың жиілігі жоғары болып қала береді: 26,7% жағдайда бала жолдасын қолмен бөлу және шығару, ал 10% — да жатырдың атониясы мен экстрапциясын қоса алғанда, ауыр асқынулар байқалды.

Әдебиеттер мәліметтері пренатальды диагностиканың артықшылықтарын растайды. Sakai et al. (2023ж.) алдын ала диагноз қою көп мөлшерде қан кету, шұғыл гистерэктомиа қажеттілігі және өлім ықтималдығын төмендететінін көрсетті. Алайда, Sugai et al. (2023ж.) placenta previa PAS болмаған кезде де агрессивті болуы мүмкін және интранатальды кезеңге дейін анықталмай қалуы мүмкін екенін атап көрсетеді [1,2].

Munoz et al. (2025ж.) және Panaitescu et al. (2022ж.) белсенді және күту тәсілдерінің тәуекелдері мен нәтижелерін егжей-тегжейлі талдады. Күту тактикасы интраоперациялық асқынуларды төмендетуі мүмкін болса да, ұзақ мерзімді кешіктірілген гистерэктомиа мен инфекциялық асқынулардың ықтималдығын арттырады. Біздің мекеменің жағдайында, жоғары мамандандырылған көпсалалы командаларға қол жетімділікпен, хирургиялық тактика көп жағдайда қажет болды [3,4].

Zuckerwise et al. (2020ж.) PAS және тұрақты жағдайы бар емделушілерде кешіктірілген гистерэктомиа мүмкіндігі бар алгоритмді қарастырды, бұл тиісті бақылау кезінде операциялық тәуекелдерді азайтуға болатынын көрсетті. Алайда, аймақтық тәжірибеде (осы зерттеудегідей) шұғыл араласу қажеттілігі, әдетте, жағдайдың ауырлығына және ұзақ мерзімді бақылаудың мүмкін еместігіне байланысты болды.

Осы талдаудағы перинаталдық нәтижелер де назар аударуға тұрарлық: барлық қабылданған шараларға қарамастан, антенатальды өлім (6,7%) және ерте неонаталдық өлім (3,3%) жағдайлары тіркелді, бұл мамандандырылған орталық жағдайында тұрақты антенатальды мониторинг, жүргізу тәсілдерін дараландыру және уақтылы босану қажеттілігін көрсетеді.

Осылайша, жүргізілген зерттеу нәтижелері PAS-пен жүктілікті жүргізудің күрделілігі мен жан-жақтылығын айқын көрсетеді, сонымен қатар стандартталған диагностикалық хаттамалар мен көпсалалы тәсілді, әсіресе аймақтық денсаулық сақтау мекемелері жағдайында енгізу қажеттілігін көрсетеді.

Қорытынды: Бала жолдасының бітісе өсуімен босануды оперативті жолмен аяқтау өз кезегінде уақтылы және тиімді болып табылды. Бірақ операцияны орындауда, плацентаны қолмен бөлу және шығару кезінде жатырдың атониясы түріндегі асқынуларға дайын болу керек. Ультрадыбыстық құрылғылардың қорытындысы плацентаның аномалияларын толығымен жоққа шығармайтынын есте сақтаңыз. Әйел үнемі акушер-гинекологтардың бақылауында болуы керек және ұрықтың антенатальды өлімін болдырмау үшін бала жолдасының аномалиялар кезінде орын алатын барлық қауіп белгілерді білуі керек.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДБИЕТТЕР ТІЗІМІ:

1. Sugai S, Yamawaki K, Sekizuka T, Haino K, Yoshihara K, Nishijima K. Comparison of maternal outcomes and clinical characteristics of prenatally vs nonprenatally diagnosed placenta accreta spectrum: a systematic review and meta-analysis. *Am J Obstet Gynecol MFM*. 2023 Dec;5(12):101197. doi: 10.1016/j.ajogmf.2023.101197. Epub 2023 Oct 20. PMID: 37865220. <https://doi.org/10.1016/j.ajogmf.2023.101197>
2. Sugai S, Yamawaki K, Sekizuka T, Haino K, Yoshihara K, Nishijima K. Pathologically diagnosed placenta accreta spectrum without placenta previa: a systematic review and meta-analysis. *Am J Obstet Gynecol MFM*. 2023 Aug;5(8):101027. doi: 10.1016/j.ajogmf.2023.101027. Epub 2023 May 19. PMID: 37211089. <https://doi.org/10.1016/j.ajogmf.2023.101027>
3. Munoz JL, Counts R, Lacue AE, Ireland KE, Ramsey PS, Brandi K. Surgical Outcomes and Associated Morbidity of Active and Expectant Management of Second-Trimester Placenta Accreta Spectrum (PAS). *Medicina (Kaunas)*. 2025 Jan 14;61(1):113. doi: 10.3390/medicina61010113. PMID: 39859095; PMCID: PMC11766860. <https://doi.org/10.3390/MEDICINA61010113>
4. Panaitescu AM, Peltecu G, Botezatu R, Iancu G, Gica N. Risk of Subsequent Hysterectomy after Expectant Management in the Treatment of Placenta Accreta Spectrum Disorders. *Medicina (Kaunas)*. 2022 May 19;58(5):678. doi: 10.3390/medicina58050678. PMID: 35630092; PMCID: PMC9144771. <https://doi.org/10.3390/MEDICINA58050678>